

ORIGINAL

Caracterización clínica y factores predictivos de desarrollo de síndrome neurológico tardío en la intoxicación por monóxido de carbono: estudio AMICO

Antonio F. Caballero-Bermejo^{1,2}, Belén Ruiz-Antoran^{1,*}, Cristina Ramio-Lluch³, Antonio Dueñas-Ruiz⁴, Álvaro Pineda Torcuato⁵, Catalina Homar-Amengual⁶, María E. Guerrero-González³, Aránzazu Sancho López¹, Raquel García-Hernández⁵, Belén Rodríguez Miranda⁵, M. Angels Gispert-Ametller³, Antonio Dueñas-Laita⁷, Jordi Puiguirguer Ferrando⁶

Objetivos. Identificar factores pronósticos de desarrollo de síndrome neurológico tardío (SNT) después de un episodio inicial de intoxicación por monóxido de carbono (ICO), con el fin detectar precozmente a la población más susceptible y facilitar su acceso a un seguimiento específico.

Métodos. Revisión retrospectiva de todos los casos de ICO que acudieron a los servicios de urgencias (SU) de 4 hospitales durante los últimos 10 años. Se analizaron datos demográficos y características clínicas en el momento del episodio. En la cohorte de pacientes con datos de seguimiento disponibles, se evaluó la aparición de SNT y su relación con diferentes variables en la exposición inicial al CO a través de técnicas de análisis multivariante.

Resultados. Se identificaron 240 pacientes. La mediana de edad fue de 36,2 años (17,6-49,6). De ellos 108 (45,0%) eran hombres y 223 casos (92,9%) fueron accidentales. El nivel medio de COHb fue del 12,7% (6,2-18,7). En 44 (18,3%) episodios se disponía de datos de un seguimiento específico. En esta cohorte, 11 (25%) pacientes desarrollaron SNT. Una puntuación inicial más baja en la Escala Coma de Glasgow (GCS) (OR: 0,61, IC 95%: 0,41-0,92) fue predictor independiente del desarrollo del SNT, con un ABC en la curva COR de 0,876 (IC 95%: 0,761-0,990, $p < 0,001$).

Conclusiones. Una puntuación inicial baja en la GCS parece ser un predictor clínico de desarrollo de SNT en la ICO. Dada la incidencia de SNT, consideramos fundamental establecer protocolos de seguimiento específico de estos pacientes tras su asistencia inicial en los SU.

Palabras clave: Intoxicación por monóxido de carbono. Neurotoxicidad. Síndrome neurológico tardío. Carboxihemoglobina. Escala Coma de Glasgow. Pronóstico.

Clinical features and predictors of delayed neurological syndrome in carbon monoxide poisoning: the AMICO study

Objectives. To identify predictors for developing delayed neurological syndrome (DNS) after an initial episode of carbon monoxide (CO) poisoning in the interest of detecting patients most likely to develop DNS so that they can be followed.

Methods. Retrospective review of cases of CO poisoning treated in the past 10 years in the emergency departments of 4 hospitals in the AMICO study (Spanish acronym for the multicenter analysis of CO poisoning). We analyzed demographic characteristics of the patients and the clinical characteristics of the initial episode. The records of the cohort of patients with available follow-up information were reviewed to find cases of DNS. Data were analyzed by multivariate analysis to determine the relationship to characteristics of the initial exposure to CO.

Results. A total of 240 cases were identified. The median (interquartile range) age of the patients was 36.2 years (17.6-49.6 years); 108 patients (45.0%) were men, and the poisoning was accidental in 223 cases (92.9%). The median carboxyhemoglobin concentration on presentation was 12.7% (6.2%-18.7%). Follow-up details were available for 44 patients (18.3%). Eleven of those patients (25%) developed DNS. A low initial Glasgow Coma Scale score predicted the development of DNS with an odds ratio (OR) of 0.61 (95% CI, 0.41-0.92) and an area under the receiver operating characteristic curve of 0.876 (95% CI, 0.761-0.990) ($P < .001$).

Conclusions. The initial Glasgow Coma Scale score seems to be a clinical predictor of DNS after CO poisoning. We consider it important to establish follow-up protocols for patients with CO poisoning treated in hospital EDs.

Keywords: Carbon monoxide poisoning. Neurotoxicity. Delayed neurological syndrome. Carboxyhemoglobin. Glasgow Coma Scale. Prognosis.

DOI: 10.55633/s3me/024.2023

Filiación de los autores:

¹Servicio de Farmacología Clínica, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro-Segovia de Arana, Madrid, España.

²Internal Medicine Department, Mater Misericordiae University Hospital, Dublin, Irlanda.

³Servicio de Urgencias, Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, Girona, España.

⁴Servicio de Medicina Interna, Hospital HLA Universitario Moncloa, Madrid, España.

⁵Servicio de Urgencias, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro-Segovia de Arana, Madrid, España.

⁶Servicio de Urgencias, Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.

⁷Unidad de Toxicología Clínica, Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España.

Contribución de los autores:

Todos los autores han confirmado su autoría en el documento de responsabilidades del autor, acuerdo de publicación y cesión de derechos a EMERGENCIAS.

Autor para correspondencia:

Belén Ruiz-Antorán
Servicio de Farmacología Clínica
Hospital Universitario Puerta de Hierro
C/ Joaquín Rodrigo, 1
28222 Majadahonda, Madrid, España.

Correo electrónico:

bruizantorán@gmail.com

Información del artículo:

Recibido: 25-7-2023

Aceptado: 29-9-2023

Online: 14-11-2023

Editor responsable:

Juan González del Castillo

DOI:

10.55633/s3me/024.2023

Introducción

La intoxicación por monóxido de carbono (ICO) es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad atribuibles a una intoxicación en todo el mundo¹, con una tasa de incidencia y mortalidad de 137 y 4,6 casos por millón de habitantes cada año². Actualmente su incidencia ha aumentado, probablemente debido a la crisis energética y al aumento del coste de la electricidad y el gas³. En España, la causa más frecuente de ICO es la mala combustión de las calderas para calefacción o agua caliente, aunque también puede presentarse en el contexto de incendios o incluso en entornos más lúdicos (uso de sishas o cachimbos)⁴.

Independientemente de la fuente y del motivo de la intoxicación (accidental o suicida), desde un punto de vista fisiopatológico el monóxido de carbono (CO) se une a la hemoglobina con mucha mayor afinidad que el oxígeno, formando carboxihemoglobina (COHb), lo que provoca una hipoxia tisular grave que incide fundamentalmente sobre el sistema nervioso central y el miocardio, así como la generación de radicales libres⁵. El deterioro de la fosforilación oxidativa mitocondrial se ha documentado ampliamente en el corazón, donde la disfunción mitocondrial debida al CO puede producir una disfunción miocárdica reversible y autolimitada a pesar de un aporte adecuado de oxígeno⁶.

El CO es un gas imperceptible cuya intoxicación provoca unos síntomas muy inespecíficos, lo que la convierte en una enfermedad habitualmente infradiagnosticada⁷. El abanico de síntomas que puede generar es amplio, yendo desde síntomas leves (cefalea, mareo, astenia, náuseas) hasta otros más graves (síncope, arritmias, dolor torácico, convulsiones, coma) e incluso la muerte⁸.

Según estudios previos, entre el 15-40% de los pacientes expuestos al CO pueden desarrollar síntomas neuropsiquiátricos retardados dando lugar al síndrome neurológico tardío (SNT). Este cuadro aparece entre 3 y 40 días después de la exposición inicial, y se manifiesta de forma plural y variable en forma de apatía, deterioro de la memoria, desorientación, mutismo, irritabilidad, incapacidad para concentrarse, cambios de personalidad, labilidad emocional, neuropatía, incontinencia, corea, apraxia, psicosis, demencia y parkinsonismo⁹⁻¹¹. En la actualidad aún no están bien definidos los criterios de confirmación diagnóstica ni los mecanismos que ocasionan el SNT, aunque algunos autores han relacionado recientemente su aparición con puntuaciones bajas en la Escala del Coma de Glasgow (ECG) en la fase aguda de la intoxicación¹². La detección de daños en la sustancia blanca y el hipocampo o fenómenos de desmielinización en las resonancias magnéticas de pacientes con SNT apoyarían esta teoría¹²⁻¹⁵. Otras teorías propuestas relacionan su desarrollo con algunos factores predisponentes: edad avanzada, duración de la exposición, retraso en el inicio del tratamiento, el estrés oxidativo con incremento de las concentraciones de lactato o presencia de hipertermia, pero no existe un consenso claro^{12,16-18}.

Dado el número significativo de pacientes con ICO que desarrollan SNT, parece prioritario dedicar esfuerzos a detectar precozmente a los pacientes susceptibles de padecerlo. Por ello, el objetivo de este estudio es identificar estos factores pronósticos de desarrollo de SNT tras el episodio inicial de ICO, para facilitar su acceso a un seguimiento específico posterior a la atención en el servicio de urgencias (SU).

Método

Diseño del estudio

Estudio observacional multicéntrico que se llevó a cabo en los SU y unidades de toxicología clínica de 4 hospitales de tercer nivel en diferentes regiones de España. En tres de ellos, tras la atención en el SU, se realiza un seguimiento en una consulta externa de toxicología clínica. Los pacientes incluidos en el estudio fueron seleccionados retrospectivamente a partir del registro de pacientes de los SU o unidades de toxicología clínica de los hospitales participantes. Toda la información se recopiló a partir de la historia clínica del paciente en una base de datos anonimizada.

El estudio fue aprobado por Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos (CEIm) del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (PI 167/21) y se llevó a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki y las Normas de Buena Práctica Clínica. El CEIm eximió de la necesidad de solicitar consentimiento informado.

Población del estudio

Se incluyeron todos los pacientes que acudieron al SU entre 2012 y 2021 con diagnóstico de ICO, diagnosticada como la presencia de síntomas apropiados, antecedentes que sugerían exposición y concentraciones elevadas de COHb. Sólo se incluyeron casos de intoxicación por CO puro. Se excluyeron aquellos intoxicados por humo de incendio, al considerarse que en este supuesto durante el episodio de intoxicación estaban implicados otros tóxicos como el cianuro¹⁹.

VARIABLES

Se recogieron los datos iniciales y de seguimiento (hasta un año tras el episodio inicial) de los pacientes incluidos a través de la historia clínica, así como datos demográficos y antecedentes médicos previos. Además, se recopiló información sobre el momento, la causa y la fuente de la ICO. En el momento de la inclusión del paciente en el estudio, se recopilaron aspectos clínicos y analíticos relacionados con la intoxicación: síntomas, exploración física, parámetros analíticos, resultado y duración de la hospitalización y estancia en el SU.

También se recopilaron datos relacionados con la incidencia de SNT, pruebas de imagen y seguimiento posterior si existía (fundamentalmente, resonancia magnética –RNM–).

La variable principal fue el desarrollo de SNT. Se definió como SNT a cualquier nuevo hallazgo o síntoma neuropsiquiátrico (incluyendo deterioro cognitivo, disartria, dispraxia, déficits motores, parkinsonismo, deterioro de la memoria, convulsiones, psicosis y trastornos del estado de ánimo) registrado por el clínico al realizar el seguimiento de los pacientes de forma independiente al estudio²⁰.

Análisis estadístico

Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando SPSS para Windows versión 25.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU.). Las variables continuas se expresaron como media y desviación estándar o mediana y rango intercuartil (percentiles 25 y 75). Las variables categóricas se presentaron como frecuencias. Se utilizó la prueba t de Student o la prueba U de Mann-Whitney para la comparación de variables continuas, según la normalidad de la distribución que se comprobó utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se utilizó la prueba de ji cuadrado o la prueba exacta de Fisher para comparar variables categóricas.

Para determinar los predictores independientes de SNT, primero se examinaron las variables mediante análisis de regresión logística univariable y aquellas con un valor de $p < 0,20$ se analizaron posteriormente mediante regresión logística multivariable utilizando el método de eliminación paso a paso hacia atrás. También se calcularon las *odds ratio* e intervalos de confianza del 95% (IC) para las variables incluidas en el modelo de regresión. La curva de la característica operativa del receptor (COR) se utilizó para determinar la precisión del modelo de regresión en la predicción del desarrollo de SNT. Se calculó el área bajo la curva (ABC) y un intervalo de confianza (IC) del 95% para la predicción de SNT del modelo. Se consideró un valor de p bilateral $< 0,05$ como estadísticamente significativo.

Resultados

Durante el periodo de estudio, se identificaron 400 casos de ICO. Se excluyeron 160 casos acontecidos en el contexto de inhalación de humo de incendio. Finalmente 240 pacientes fueron incluidos en el estudio (Figura 1). La mediana de edad fue de 36,2 años (RIC 17,6-49,6), donde 108 (45,0%) eran hombres y 223 casos (92,9%) fueron accidentales. La mayoría de las intoxicaciones ocurrieron en el hogar ($n = 200$, 83,3%), y la principal fuente de CO fue la combustión incompleta de calderas ($n = 62$, 25,8%), seguida de braseros ($n = 54$, 22,5%) y calentadores ($n = 33$, 13,8%). La duración de la exposición al CO tuvo una media de 4,3 horas (RIC 2,0-6,0) (Tabla 1).

En el momento de la presentación, la mediana de COHb de los pacientes fue del 12,7% (6,2-18,7). Los síntomas de intoxicación más prevalentes fueron cefalea ($n = 136$, 56,7%), mareo ($n = 129$, 53,8%) y debilidad ($n = 80$, 33,3%). La puntuación mediana de la ECG inicial fue de 15 (15-15). Once pacientes (4,6%) requirieron

Figura 1. Diagrama de flujo de la selección de pacientes. SNT: síndrome neurológico tardío.

ron ingreso en camas de hospitalización, 8 de ellos en la unidad de cuidados intensivos (UCI), y ninguno falleció (Tabla 1).

Cuarenta y cuatro pacientes (18,3%) tenían datos de seguimiento disponibles en la historia clínica. En esta cohorte, 11 pacientes (25,0%) desarrollaron SNT. Los síntomas de presentación más frecuentes fueron: desorientación (7, 63,6%), confusión (5,45,5%), empeoramiento de la memoria reciente (4, 36,4%), depresión y astenia (Tabla 2).

Se realizó RNM a 16 de los 44 pacientes de la cohorte con seguimiento. De éstos, 10 (62,5%) mostraron lesiones cerebrales agudas (LCA). En 8 de estos pacientes con LCA (80%) había síntomas o signos de SNT, los otros 2 pacientes con alteraciones en la RNM no presentaban ningún síntoma compatible con SNT.

En el análisis univariado, los siguientes factores se asociaron con el desarrollo de SNT: puntuación inicial de la ECG, pruebas de laboratorio iniciales (creatina quinasa) y presencia de confusión en el momento de la intoxicación (Tabla 3). Los pacientes con puntuación de la ECG < 14 , presentaron un riesgo significativamente mayor de desarrollar SNT (58,3% vs 12,5%; $p 0,004$). El análisis multivariado reveló que, de estos posibles factores de riesgo, sólo una puntuación inicial < 14 en la ECG (OR: 0,61, IC 95%: 0,41-0,92) fue predictora independiente del desarrollo del SNT (Figura 2). En la curva ROC construida para determinar la precisión del modelo de regresión en la predicción del desarrollo del SNT, el valor del ABC fue de 0,876 (IC 95%: 0,761-0,990, $p < 0,001$) (Figura 3).

Discusión

En el presente estudio, llevado a cabo en cuatro hospitales de diferentes comunidades autónomas, que

Tabla 1. Características demográficas, epidemiológicas y clínicas de los pacientes incluidos en el estudio

	Total N = 240 n (%)
Edad (años) [mediana (RIC)]	36,2 (17,6-49,6)
Sexo masculino	108 (45,0)
Comorbilidades	
Deterioro cognitivo	2 (0,8)
Enfermedad cerebrovascular crónica	2 (0,8)
Epilepsia	4 (1,7)
Cefalea crónica	4 (1,7)
Otros problemas SN	2 (0,8)
Cardiopatía isquémica	6 (2,5)
Arritmias	2 (0,8)
Otros problemas cardiovasculares	17 (7,1)
Causa intoxicación	
Accidental	223 (92,9)
Suicida	8 (3,3)
Otra	5 (2,1)
ND	4 (1,7)
Fuente de CO	
Caldera	62 (25,8)
Brasero	54 (22,5)
Estufa	33 (13,8)
Compresor electrógeno	31 (12,9)
Vehículo	12 (5,0)
Otros	13 (5,4)
ND	35 (14,6)
Tiempo de exposición (horas) (N = 51) [mediana (RIC)]	4,3 (2,0-6,0)
Sintomatología inicial	
Cefalea	136 (56,7)
Mareo	129 (53,8)
Debilidad/astenia	80 (33,3)
Náuseas o vómitos	65 (27,1)
Síncope	71 (29,6)
Confusión	38 (15,8)
Disnea	22 (9,2)
Palpitaciones	11 (4,6)
Ataxia	9 (3,8)
Convulsiones	8 (3,3)
Tos	8 (3,3)
Dolor torácico	5 (2,1)
Signos vitales iniciales	
Frecuencia cardíaca (lpm) [mediana (RIC)]	87 (76-100)
Presión arterial sistólica (mmHg) [mediana (RIC)]	122,3 (112-136)
Presión arterial diastólica (mmHg) [mediana (RIC)]	72,5 (62-85)
Temperatura corporal (°C) [mediana (RIC)]	36,1 (35,8-36,7)
Frecuencia respiratoria (rpm) [mediana (RIC)]	16 (14-22)
Alteraciones ECG	8 (3,3)
Puntuación de la GCS en la presentación [mediana (RIC)]	15 (15-15)
Puntuación de la GCS en la presentación [media (DE)]	14,2 (2,5)
Hallazgos iniciales de laboratorio [mediana (RIC)]	
Leucocitos ($\times 10^3/\text{mm}^3$)	9,3 (7,4-11,5)
Lactato (mmol/L)	2,0 (1,06-10,0)
Creatina quinasa (U/L)	129,0 (87,2-182,7)
pH arterial	7,40 (7,37-7,45)
Carboxihemoglobina (%)	12,7 (6,2-18,7)
Tiempo entre fin exposición y 1ª COHb (N = 62), horas, [mediana (RIC)]	4,0 (2,0-6,0)
Tratamiento con cámara hiperbárica	47 (19,6)
Tiempo de ingreso en urgencias (horas) [mediana (RIC)]	6,0 (4,0-9,0)

RIC: rango intercuartil; DE: desviación estándar; CO: monóxido de carbono; COHb: carboxihemoglobina; ND: no disponible; SN: sistema nervioso.

Tabla 2. Signos y síntomas neurológicos en pacientes que desarrollaron síndrome neurológico tardío

	Total N = 11 n (%)
Desorientación	7 (63,6)
Confusión	5 (45,5)
Deterioro de la memoria	4 (36,4)
Depresión/tristeza	4 (36,4)
Astenia	4 (36,4)
Dificultad de concentración	3 (27,3)
Apraxia	2 (18,2)
Irritabilidad	1 (9,1)
Cefalea	1 (9,1)
Somnolencia	1 (9,1)
Trastorno de la marcha	1 (9,1)
Agnosia	1 (9,1)
Afasia motora	1 (9,1)
Amnesia	1 (9,1)
Insomnio	1 (9,1)
Paraparesia	1 (9,1)

además son centros de referencia en sus respectivos territorios y cuentan con unidades o equipos multidisciplinares de toxicología clínica que realizan seguimiento de los casos de intoxicación, se ha logrado establecer por primera vez el porcentaje de incidencia de la DNS en pacientes que sufrieron una ICO en España no relacionada con la inhalación de humo. Esta se ha cuantificado en el 25% de los pacientes a los que se les realizó seguimiento. Estos resultados concuerdan con investigaciones previas y alertan sobre el potencial riesgo de esta enfermedad²¹⁻²³.

Esta incidencia reafirma la gran importancia de llevar a cabo un seguimiento específico de los pacientes que son dados de alta del SU después de recibir atención inicial por una ICO, ya que actualmente no se realiza de manera sistemática. En España, donde todavía no se reconocen oficialmente las especialidades de Medicina de Urgencias y Emergencias ni de Toxicología Clínica, el seguimiento de estos pacientes tras la atención urgente es dispar y carece de una planificación uniforme o estandarizada²⁴. Los motivos de esta falta de seguimiento específico (inferior al 20% en la serie, realizada en hospitales con un enfoque sensibilizado para estas enfermedades) incluso cuando se ofrece, puede deberse a la ausencia de síntomas por parte del paciente, que desestima la necesidad de acudir a los controles, o denota una falta de sensibilización (o de tiempo) en los profesionales para explicar la importancia en la realización de dicho seguimiento tras el alta del paciente.

Los resultados del estudio coinciden con los de Namgung *et al.* En la presente serie se confirma que la situación neurológica inicial (puntuación baja en la GCS) es un factor predictivo del desarrollo de SNT^{12,22}. A pesar de la inespecificidad de la ECG en la valoración del coma en intoxicados, la difusión y universalización del empleo del ECG en los SU de todo el mundo desde la década de los 80, conllevan que su puntuación se haya incorporado a la asistencia rutinaria de cualquier

Tabla 3. Factores predictores de síndrome neurológico tardío determinados mediante análisis de regresión logística univariante y multivariante

	Análisis Univariante		Análisis Multivariante	
	OR (IC 95%)	p	OR (IC 95%)	p
Edad (años)	1,02 (0,97-1,06)	0,425	No incluido	
Sexo, Hombres (%)	1,14 (0,27-4,76)	0,854	No incluido	
Comorbilidades				
Cardiopatía isquémica	1,55 (0,12-18,96)	0,730	No incluido	
Tiempo de exposición (horas)	1,41 (0,57-3,44)	0,456	No incluido	
Sintomatología inicial				
Cefalea	0,76 (0,18-3,19)	0,709	No incluido	
Mareo	0,66 (0,15-2,79)	0,567	No incluido	
Debilidad/astenia	1,29 (0,31-5,27)	0,723	No incluido	
Náuseas o vómitos	2,76 (0,68-11,19)	0,148	3,57 (0,44-29,15)	0,235
Confusión	4,46 (1,05-19,02)	0,036	5,78 (0,78-20,08)	0,145
Convulsiones	3,20 (0,18-55,95)	0,403	No incluido	
Síncope	3,19 (0,72-14,25)	0,117	1,60 (0,24-10,57)	0,627
Palpitaciones	0,72 (0,07-7,27)	0,784	No incluido	
Signos vitales iniciales				
Frecuencia cardíaca (lpm)	0,98 (0,94-1,02)	0,336	No incluido	
Presión arterial sistólica (mmHg)	0,99 (0,94-1,04)	0,696	No incluido	
Presión arterial diastólica (mmHg)	0,98 (0,92-1,03)	0,728	No incluido	
Temperatura corporal (°C)	0,65 (0,17-2,53)	0,536	No incluido	
Frecuencia respiratoria (rpm)	0,93 (0,85-1,13)	0,898	No incluido	
Puntuación de la GCS en la presentación	0,58 (0,38-0,87)	0,009	0,61 (0,41-0,92)	0,017
Hallazgos iniciales de laboratorio				
Leucocitos (x 10 ³ /mm ³)	1,06 (0,85-1,32)	0,610	No incluido	
Lactato (mmol/L)	1,01 (0,93-1,07)	0,977	No incluido	
Creatina quinasa (U/L)	1,00 (1,00-1,01)	0,003	1,03 (0,96-1,27)	0,084
pH arterial	0,01 (0,00-18,25)	0,220	No incluido	
Carboxihemoglobina (%)	1,03 (0,95-1,11)	0,459	No incluido	
Tiempo de ingreso en urgencias (horas)	0,99 (0,96-1,03)	0,699	No incluido	
Tratamiento con cámara hiperbárica	2,10 (0,57-8,37)	0,288	No incluido	

OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza; GCS: Escala Coma de Glasgow. Los valores en negrita denotan significación estadística (p < 0,05).

paciente crítico, incluidos los pacientes con enfermedades no traumáticas para la que fue diseñada inicialmente en 1974²⁵. Por tanto, consideramos crucial detectar y registrar de manera adecuada la puntuación en la ECG de forma temprana, como herramienta de alarma para seleccionar a los pacientes más adecuados para realizar una continuidad asistencial.

Desde un punto de vista teórico, se esperaría que estos síntomas neurológicos estuvieran correlacionados con niveles más altos de COHb, pero este tema no está

Figura 2. Puntuación en la Escala Coma de Glasgow y desarrollo de síndrome neurológico tardío. SNT: síndrome neurológico tardío.

Figura 3. Curva de la característica operativa del receptor (COR) de regresión logística multivariante para predecir síndrome neurológico tardío. ABC: área bajo la curva; IC: intervalo de confianza.

exento de controversias. Algunos autores han propuesto que no siempre se debe esperar una correlación entre una concentración alta de COHb y el desarrollo de SNT²⁶⁻²⁸, mientras que otros afirman lo contrario²⁹. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la medición de la COHb es difícil de comparar entre pacientes, debido a las variaciones en los métodos de determinación (pulsicooximetría en el lecho ungueal o cooximetría en sangre) y el momento en que se realiza la medición (en el lugar del incidente³⁰ o a la llegada al SU)³¹. En este sentido, esta serie aporta la experiencia en la que, a pesar de los sesgos mencionados anteriormente, no se encontraron diferencias significativas en los niveles medios de COHb entre los pacientes con SNT y los que no lo presentaron.

Además, no se encontraron diferencias significativas en la concentración de lactato^{18,32} ni el recuento de leucocitos²² entre los pacientes que desarrollaron SNT y los que no, a pesar de que se ha propuesto que podrían ser marcadores predictivos de su desarrollo, aunque ningún estudio incluyó un seguimiento a largo plazo de los pacientes.

Es importante destacar que se han llevado a cabo numerosos estudios con el objetivo de identificar biomarcadores específicos que puedan predecir el desarrollo de SNT²⁸⁻³². Sin embargo, hasta la fecha, estos biomarcadores no están disponibles ni accesibles en los SU. Por lo tanto, creemos que la estimación de la puntuación en la ECG puede ser una herramienta útil para evaluar el riesgo de desarrollar SNT y debería ser considerada en la toma de decisiones debido a su facilidad de manejo y a su amplia aceptación en los SU.

Con relación a la RNM, realizadas entre 30 y 100 días tras la ICO, el 62,5% de los pacientes de esta cohorte a los que se les realizó mostraron lesiones cerebrales agudas. La mayoría de éstos (80%) presentaban síntomas de SNT, pero en un 20% de los casos observamos alteraciones en la RNM sin síntomas compatibles con SNT. Estos pacientes asintomáticos, pero con alteraciones en las pruebas de neuroimagen, deben alertar por dos motivos. Por una parte, deben hacer reflexionar en la posibilidad de que aparezcan síntomas en fases mucho más tardías a las definidas hasta la fecha, lo que debería prolongar el intervalo definido entre la ICO y la aparición de SNT (actualmente alrededor de 40 días). Obviamente dichos pacientes merecerían un seguimiento clínico más prolongado. Por otro lado, estos pacientes asintomáticos con hallazgos en la RNM advierten de la necesidad de dilatar dicho seguimiento específico durante un periodo nunca inferior a los 40 días actualmente definidos.

Otro punto crucial, fuente de variabilidad en el seguimiento de estos pacientes y, por tanto, en el cálculo de la incidencia real de SNT, sería la falta de uniformidad para realizar el estudio de seguimiento de los pacientes tras sufrir una ICO. En este sentido, la propuesta de seguimiento sugerida en uno de los centros participantes (Hospital Universitario Río Hortega) que propone la realización de pruebas de neuroimagen complementadas con test de memoria predetermina-

dos si el paciente lo precisa, representarían una opción a valorar.

El presente estudio presenta además limitaciones destacables. En primer lugar, se trata de un estudio retrospectivo, lo que implica que los datos fueron recopilados a partir de registros médicos y no se llevó a cabo un seguimiento prospectivo de los pacientes. Además, es importante destacar la ya comentada baja tasa de seguimiento. Debido a que la decisión de realizar un seguimiento posterior a los pacientes fue tomada por los clínicos de manera independiente al estudio, es posible que exista un sesgo en cuanto a la determinación de la incidencia global de SNT, ya que aquellos pacientes que fueron seguidos podrían haber presentado una mayor gravedad de los síntomas que justificara su seguimiento ambulatorio. Sin embargo, es importante señalar que este estudio es el primero en describir los predictores clínicos del desarrollo de SNT en la población española utilizando un diseño de cohorte. Estos hallazgos deberían servir como punto de partida para el desarrollo de protocolos de seguimiento específicos para pacientes con riesgo de desarrollar secuelas neurológicas tras una ICO en la población española.

A pesar de las limitaciones mencionadas, la alta proporción de pacientes que experimentan SNT como resultado de una ICO, con una incidencia anual nada despreciable y que afecta a pacientes jóvenes⁸, plantea un desafío crucial en la práctica clínica: la predicción de los pacientes con mayor riesgo de desarrollar SNT. Esto es especialmente importante para tomar decisiones sobre el tratamiento más adecuado y, sobre todo, para planificar un seguimiento específico en un entorno sanitario donde este seguimiento no está estandarizado.

En conclusión, dada la elevada incidencia de SNT tras ICO, consideramos fundamental establecer protocolos clínicos multidisciplinares para el seguimiento específico de estos pacientes. La identificación de factores relacionados con un mayor riesgo de desarrollar SNT debería facilitar la detección temprana de los pacientes que requieren un seguimiento específico tras ICO. La puntuación baja en la ECG es un predictor clínico del desarrollo de SNT en la presente serie.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de interés en relación con el presente artículo.

Financiación: Los autores declaran la no existencia de financiación en relación con el presente artículo.

Responsabilidades éticas: Todos los autores confirman el mantenimiento de la confidencialidad y respeto de los derechos de los pacientes en el documento de responsabilidades del autor, acuerdo de publicación y cesión de derechos a EMERGENCIAS. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos (CEIm) del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (PI 167/21).

Artículo no encargado por el Comité Editorial y con revisión externa por pares.

Agradecimientos: Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los profesionales, especialmente a aquellos que forman parte de los SU, por su inestimable contribución en el manejo de los pacientes incluidos en nuestro estudio. Su dedicación y experiencia han sido fundamentales para el desarrollo y avance de nuestra investigación. Los autores declaran la no existencia de financiación en relación con el presente artículo.

Bibliografía

- 1 Liu Z, Meng H, Huang J, Kwangwari P, Ma K, Xiao B, et al. Acute carbon monoxide poisoning with low saturation of carboxyhaemoglobin: a forensic retrospective study in Shanghai, China. *Sci Rep*. 2021;11:18554.
- 2 Mattiuzzi C, Lippi G. Worldwide epidemiology of carbon monoxide poisoning. *Hum Exp Toxicol*. 2020;39:387-92.
- 3 Worsham CM, Woo J, Kearney MJ, Bray CF, Jena AB. Carbon Monoxide Poisoning during Major U.S. Power Outages. *N Engl J Med*. 2022;386:191-2.
- 4 Supervía A, De Paz Picornell R, Córdoba F, Gallardo P, Pallàs O, Cirera I. Carbon monoxide poisoning in hookah users. *Emergencias*. 2021;33:320-1.
- 5 Chenoweth JA, Albertson TE, Greer MR. Carbon Monoxide Poisoning. *Crit Care Clin*. 2021;37:657-72.
- 6 Tritapepe L, Macchiarelli G, Rocco M, Scopinaro F, Schillaci O, Martuscelli E, et al. Functional and ultrastructural evidence of myocardial stunning after acute carbon monoxide poisoning. *Crit Care Med*. 1998;26:797-801.
- 7 Nogué Xarau S, Dueñas Laita A. Monóxido de carbono: un homicida invisible y silencioso. *Med Clin (Barc)*. 2005;124:300-1.
- 8 Shin M, Bronstein AC, Glidden E, Malone M, Chang A, Law R, et al. Morbidity and Mortality of Unintentional Carbon Monoxide Poisoning: United States 2005 to 2018. *Ann Emerg Med*. 2023;81:309-17.
- 9 Yelmo-Cruz S, Dorta-González JF, Tascón-Cervera JJ. Delayed neuropsychiatric syndrome after carbon monoxide poisoning. *Actas Esp Psiquiatr*. 2022;50:65-7.
- 10 Thom SR, Taber RL, Mendiguren II, Clark JM, Hardy KR, Fisher AB. Delayed neuropsychologic sequelae after carbon monoxide poisoning: prevention by treatment with hyperbaric oxygen. *Ann Emerg Med*. 1995;25:474-80.
- 11 Kwon OY, Chung SP, Ha YR, Yoo IS, Kim SW. Delayed postanoxic encephalopathy after carbon monoxide poisoning. *Emerg Med J*. 2004;21:250-1.
- 12 Namgung M, Oh J, Ahn C, Kim CW, Lee H, Kang H. Association between Glasgow Coma Scale in Early Carbon Monoxide Poisoning and Development of Delayed Neurological Sequelae: A Meta-Analysis. *J Pers Med*. 2022;12:365.
- 13 Jeon S-B, Sohn CH, Seo D-W, Oh BJ, Lim KS, Kang DW, et al. Acute Brain Lesions on Magnetic Resonance Imaging and Delayed Neurological Sequelae in Carbon Monoxide Poisoning. *JAMA Neurol*. 2018;75:436-43.
- 14 Gale SD, Hopkins RO, Weaver LK, Bigler ED, Booth EJ, Blatter DD. MRI, quantitative MRI, SPECT, and neuropsychological findings following carbon monoxide poisoning. *Brain Inj*. 1999;13:229-43.
- 15 Lo C-P, Chen S-Y, Lee K-W, Chen WL, Chen CY, Hsueh CJ, et al. Brain injury after acute carbon monoxide poisoning: early and late complications. *AJR Am J Roentgenol*. 2007;189:W205-11.
- 16 Liao S-C, Mao Y-C, Yang K-J, Wang K-C, Wu L-Y, Yang C-C. Targeting optimal time for hyperbaric oxygen therapy following carbon monoxide poisoning for prevention of delayed neuropsychiatric sequelae: A retrospective study. *J Neurol Sci*. 2019;396:187-92.
- 17 Moon JM, Chun BJ, Lee SD, Shin MH. The impact of hyperthermia after acute carbon monoxide poisoning on neurological sequelae. *Hum Exp Toxicol*. 2019;38:455-65.
- 18 Moon JM, Shin MH, Chun BJ. The value of initial lactate in patients with carbon monoxide intoxication: in the emergency department. *Hum Exp Toxicol*. 2011;30:836-43.
- 19 Dueñas-Laita A, Burillo Putze G, Alonso JR, Bajo A, Climent B, Corral E, et al. [Basis for the clinical management of fire smoke poisoning "Docohumo Madrid 2010"]. *Med Intensiva*. 2010;34:609-19.
- 20 Sert ET, Kokulu K, Mutlu H. Clinical predictors of delayed neurological sequelae in charcoal-burning carbon monoxide poisoning. *Am J Emerg Med*. 2021;48:12-7.
- 21 Rose JJ, Wang L, Xu Q, McTiernan CF, Shiva S, Tejero J, et al. Carbon Monoxide Poisoning: Pathogenesis, Management, and Future Directions of Therapy. *Am J Respir Crit Care Med*. 2017;195:596-606.
- 22 Pepe G, Castelli M, Nazerian P, Vanni S, Del Panta M, Gambassi F, et al. Delayed neuropsychological sequelae after carbon monoxide poisoning: predictive risk factors in the Emergency Department. A retrospective study. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med*. 2011;19:16.
- 23 Kokulu K, Mutlu H, Sert ET. Serum netrin-1 levels at presentation and delayed neurological sequelae in unintentional carbon monoxide poisoning. *Clin Toxicol (Phila)*. 2020;58:1313-9.
- 24 Nogué S, Amigó M. Quality of assistance in patients with intoxication. *Med Clin (Barc)*. 2007;128:78.
- 25 Jain S, Iverson LM. Glasgow Coma Scale. (Consultado 15 Julio 2023). Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4136544>.
- 26 Mégarbane B. Carbon monoxide intoxication in the 21st century: the battle to improve outcomes continues. *Emergencias*. 2019;31:300-1.
- 27 Hardy KR, Thom SR. Pathophysiology and treatment of carbon monoxide poisoning. *J Toxicol Clin Toxicol*. 1994;32:613-29.
- 28 Ernst A, Zibrak JD. Carbon Monoxide Poisoning. *N Engl J Med*. 1998;339:1603-8.
- 29 Weaver LK, Valentine KJ, Hopkins RO. Carbon Monoxide Poisoning. *Am J Respir Crit Care Med*. 2007;176:491-7.
- 30 Ferrés-Padró V, Solà Muñoz S, Jacob Rodríguez J, Membrado-Ibáñez S, Amigó Tadin M, Jiménez Fàbrega FX. Health care quality indicators and improvements to make in the prehospital care of adults exposed to carbon monoxide. *Emergencias*. 2019;31:304-10.
- 31 Chiew AL, Buckley NA. Carbon monoxide poisoning in the 21st century. *Crit Care*. 2014;18:221.
- 32 Inoue S, Saito T, Tsuji T, Tamura K, Ohama S, Morita S, et al. Lactate as a prognostic factor in carbon monoxide poisoning: a case report. *Am J Emerg Med*. 2008;26:966.e1-3.